

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

**PERFIL DE INTELIGENCIA EMOCIONAL EN ESTUDIANTES DE LA
FACULTAD DE EDUCACIÓN**

AUTOR:

ENRIQUEZ AGUIRRE, MAYRON IRVIN

CÓDIGO ORCID: 0009-0002-4647-7173

Perfil de inteligencia emocional en estudiantes de la Facultad de Educación

Profile of emotional intelligence in students of the Faculty of Education

Mayron Irvin Enriquez Aguirre

Resumen

Estudiar el perfil de la inteligencia emocional de los estudiantes en una carrera educativa es actualmente relevante, ya que la inteligencia emocional está relacionada con el estado de ánimo, el comportamiento y las habilidades de los estudiantes, aspectos que pueden intervenir en el proceso de enseñanza-aprendizaje, siendo necesario indagar acerca de su desarrollo en el ámbito universitario. El objetivo de la investigación fue identificar el perfil de inteligencia emocional en estudiantes de la facultad de educación de una universidad privada. Corresponde a una investigación básica, de nivel descriptivo y enfoque cuantitativo. El muestreo fue no probabilístico e intencional, la muestra estuvo constituida por 75 estudiantes universitarios siendo el 88% mujeres y 12 % varones ambos de una universidad privada de Lima, se empleó como instrumento la Escala TMMS-24. Encontrándose un nivel de inteligencia emocional en la mayoría de los encuestados de categoría adecuada, tanto para el sexo masculino como el femenino.

Palabras clave: Atención emocional, claridad emocional, inteligencia emocional, perfil, reparación emocional.

Abstract

Studying the emotional intelligence profile of students in an educational career is currently relevant, since emotional intelligence is related to the mood, behavior and abilities of students, aspects that can intervene in the teaching process- learning, being necessary to inquire about its development in the university environment. The objective of the research was to identify the emotional intelligence profile in students of the faculty of education of a private university. It corresponds to a basic research, descriptive level and quantitative approach. The sampling was non-probabilistic and intentional, the sample consisted of 75 university students, 88% being women and 12% men, both from a private university in Lima, the TMMS-24 Scale was used as an instrument. Finding a level of emotional intelligence in most of the respondents of adequate category, both for males and females.

Keywords: Emotional attention, emotional clarity, emotional intelligence, profile, emotional repair.

1. Introducción

El estudio del perfil de inteligencia emocional de estudiantes de la carrera de educación tiene un valor relevante en la actualidad, debido a que la inteligencia emocional está relacionada con el estado de ánimo, comportamiento y habilidades que el futuro docente transmite a sus estudiantes. Isaza y Calle (2016) indican que un perfil definido de inteligencia emocional en docentes, podría favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, al ser ellos quienes emplean estrategias para alcanzar un buen nivel de motivación, siendo importante considerar que altos puntajes de reparación emocional indican que la persona puede superar situaciones adversas con más facilidad. En este mismo contexto, se menciona que, dentro de la formación docente no se considera la educación emocional; es decir, prepararlos para la vida emocional, entendiendo que una persona equilibrada emocionalmente, debe poseer atención, claridad y reparación emocional.

El perfil de inteligencia emocional se estudió bajo el modelo teórico propuesto por Mayer y Salovey este modelo considera que la inteligencia emocional se basa en el “uso adaptativo de las emociones en nuestra cognición, de forma que el individuo pueda resolver problemas y adaptarse eficazmente al ambiente” (Romero, 2008, p. 73), es decir se destaca el rol que cumple el procesamiento emocional de la información, adoptando un enfoque más cognitivo que marca la principal diferencia con los modelos mixtos de Bar-On y Goleman que consideran a la inteligencia emocional como un rasgo de personalidad.

Mayer y Salovey (como se citó en Romero 2008) definieron a la inteligencia emocional como habilidades que permiten al individuo expresar, percibir, valorar, comprender y conocer la emoción; otras habilidades que ayudan a regularlas con el fin de procurar el desarrollo emocional e intelectual y aquellas habilidades que posibilitan el generar sentimientos para simplificar el pensamiento. Siguiendo este modelo Fernández y Ramos (1999) plantearon que las dimensiones para establecer el perfil de inteligencia emocional son: (a) atención emocional, (b) claridad emocional y (c) reparación emocional.

La dimensión *atención emocional*, está relacionada con la habilidad que poseen las personas para identificar lo que sienten, esta habilidad comprende la capacidad para reconocer las emociones en uno mismo y en otros, acompañada de la capacidad de manifestar aquellas emociones de una forma adecuada y el preciso lugar. Acerca de esta dimensión Garay (2014) afirmó que existen dos factores importantes a tener en cuenta: la percepción emocional interpersonal relativa a conocer muy bien y las emociones de los otros y la percepción emocional personal que busca un direccionamiento y centro de atención sobre las emociones de uno mismo.

La segunda dimensión *claridad emocional*, está referida a las emociones que guían nuestro foco de atención y determinan la forma en la cual nos confrontamos con los problemas, así como la forma de procesar la información. Garay (2014) indica que en esta dimensión la persona primero identifica y luego percibe sus emociones de forma que la información tomaba determina la manera en la que actuaremos frente a los distintos problemas.

Finalmente, la dimensión *reparación emocional* está enmarcado en el correcto uso de las emociones, indica el conocer el significado emocional de las emociones complejas y no solo de las emociones sencillas, incluye también conocer cómo se dan los cambios emocionales unos de otros. Garay (2014) acota que es la capacidad para escuchar a otros de tal forma que respondamos en el tiempo preciso y adecuado para brindar una crítica constructiva para entablar acuerdos defendiendo las ideas de los demás y las propias. Evidentemente, la reparación emocional implica muchos aspectos necesarios para el ser humano y para su vida en sociedad.

Los estudios nacionales respecto a inteligencia emocional se plantearon desde distintos puntos de vista y se relacionaron con variables relativas a la personalidad. Ugarte (2019) estudió la relación entre la personalidad e inteligencia emocional en estudiantes de una universidad privada de Lima, empleó el Inventario Ice de Bar-On y encontró que el tipo de personalidad flemático, melancólico y sanguíneo estaban asociados a bajos niveles de inteligencia emocional, aunque estas relaciones no fueron estadísticamente significativas. En Chosica, Segura (2016) evaluó la inteligencia emocional de docentes también empleando el inventario ICE de Baron y encontró que el 54,5% de docentes obtuvieron un nivel muy desarrollado de inteligencia emocional y el 45,5% restante se ubicó en el nivel adecuado; alrededor del 80% presentó un nivel de inteligencia intrapersonal, interpersonal y ánimo muy desarrollado; en adaptabilidad y manejo del estrés, poco más del 60% obtuvieron un nivel adecuado. En cuanto al manejo del estrés el 67,5% de docentes se ubicaron en el nivel adecuado. Ticona y Machaca (2016) evaluaron el nivel de Inteligencia Emocional en estudiantes universitarios de Arequipa utilizando el test de inteligencia emocional de BarOn (I-CE), encontrando que la mayoría

presentan el nivel alto y el nivel promedio de inteligencia emocional, respecto al componente intrapersonal poco más del 53% de estudiantes presentaron la capacidad de entender y expresar sus sentimientos de manera óptima. En el componente interpersonal observaron que el 45% de los estudiantes tienen habilidad y capacidad para comunicarse de manera eficaz, resultado favorable para su relación con los demás. En el componente adaptabilidad poco más del 38% presenta un componente muy alto. En el componente manejo de estrés un mayor de 42% perteneciente al componente promedio. En cuanto al componente estado de ánimo poco más del 38% de estudiantes perteneciente al componente promedio.

Por otro lado, en investigaciones internacionales como la de Barrera, Solano, Arias, Jaramillo y Jiménez (2019), evaluaron el nivel de inteligencia emocional en estudiantes de México utilizando el test, de Inteligencia Emocional de Goleman, encontrando un nivel de inteligencia emocional Medio, que evidencio la carencia al trabajar potencialidades para llegar a ser un profesional competente y de calidad. Por su parte, Giménez y Morales (2019) estudiaron los niveles de inteligencia emocional (IE) de los profesores universitarios de España utilizando el TMMS-24 de Salovey et al., respecto a las dimensiones de la inteligencia emocional reportaron que la atención, claridad y reparación obtuvieron niveles altos. Por su parte, Gutiérrez, Sánchez, Vásquez y Padilla (2005) evaluaron el perfil de inteligencia emocional de estudiantes universitarios de México a través de la escala TMMS24 versión castellano de Salovey Mayer, los resultados mostraron que el 31% de docentes eran capaces de percibir sus emociones, 53% de comprenderlas y el 15% de regularlas.

Los diversos estudios internacionales y nacionales evidenciaron que la inteligencia emocional es evaluada a partir de diferentes modelos teóricos, algunos emplearon la escala de ICE-Bar-On, concibiendo a la inteligencia emocional como un rasgo de personalidad y otras emplearon la escala TMMS-24 de Salovey et al., considerando más los aspectos cognitivos, por otro lado son muy escasos los estudios que reporten el perfil de inteligencia emocional en estudiantes universitarios.

Los estudiantes de la Carrera profesional de Educación en la universidad privada donde se realizó la investigación muestran ciertas dificultades para percibir, comprender y regular sus emociones, esto genera que algunas veces no puedan enfrentar adecuadamente las exigencias del sistema educativo, incrementándose sus niveles de estrés y tolerancia, ocasionando todo esto que su desempeño estudiantil no sea el más adecuado. Así mismo, es importante considerar que estos estudiantes al culminar sus estudios cumplirán sus labores en las escuelas públicas y privadas; por lo tanto, su formación no debe estar dirigida únicamente al desarrollo cognitivo y/o curricular, se debe garantizar además la adquisición de niveles de inteligencia emocional adecuados.

Actualmente, en la currícula de la carrera de Educación no se considera la educación emocional, solo algunos cursos la incluyen transversalmente, el área de psicología y atención al estudiante esporádicamente realiza algunas charlas al respecto. Además, esto podría deberse a que las autoridades universitarias y personal responsable, no cuenta con información empírica y contextualizada que les permita tomar decisiones informadas. Esto es un gran problema, pues no se están tomando las medidas necesarias para mejorar las habilidades emocionales de los estudiantes, entendiendo que una persona

equilibrada emocionalmente, debe poseer atención, claridad y reparación emocional, que le permitan enfrentar y superar situaciones adversas con más facilidad.

Los estudiantes de la carrera de Educación podrían presentar dificultades para identificar sus propias emociones y las de sus alumnos esto debido a la posible falta de cursos y acompañamiento sobre temas orientados a la formación emocional y educacional, generando que a futuro cuando egresen, los estudiantes de la escuela pública sean los perjudicados y no sean consideradas sus necesidades educativas de manera adecuada. Entiéndase que un adecuado nivel de atención emocional permite conocer muy bien las emociones de los otros y centrar adecuadamente las emociones en uno mismo.

Lo expuesto en párrafos anteriores, evidencio la necesidad de establecer el perfil de inteligencia emocional de los estudiantes de educación, lo que permitió a los docentes y directivos, identificar los aspectos a mejorar y reforzar, con el fin de asegurar la formación de docentes con niveles de inteligencia emocional que les permitan cumplir con eficiencia su labor docente y contribuir con la calidad educativa.

El objetivo de la investigación fue identificar el perfil de inteligencia emocional en estudiantes de la facultad de educación de una universidad privada. Este tema es importante no solo por la actualidad de la problemática, sino porque el conocer el perfil emocional de los estudiantes permitió a los docentes comprender mejor sus reacciones emocionales, así como el nivel de inteligencia que maneja y tomar acciones destinadas a asegurar su desarrollo cognitivo y emocional.

2. Materiales y método

El estudio corresponde a una investigación básica, de nivel descriptivo y de enfoque cuantitativo, se empleó un diseño no experimental y la población estuvo conformada por 110 estudiantes universitarios, el muestreo fue no probabilístico e intencional siendo la muestra constituida por 75 estudiantes universitarios siendo el 88% mujeres y 12 % varones ambos de una universidad privada de Lima, que aceptaron participar voluntariamente en la investigación.

Se empleó como instrumento la escala Trait Meta-Mood Scala (TMMS-24) de Salovey y Mayer adaptado y traducido al castellano por Fernández-Berrocal, Extremera y Ramos (2004) con el objetivo de identificar el perfil de inteligencia emocional en estudiantes universitarios españoles. Este instrumento consta de 24 ítems que miden tres dimensiones: atención a las emociones (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8), claridad emocional (9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16) y reparación emocional (17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24). Para la calificación de cada elemento se emplea una escala tipo Likert siendo de un máximo de 5 puntos donde cada extremo detalla en 5= Totalmente de acuerdo y 1 =Totalmente en desacuerdo.

La confiabilidad basada en la consistencia interna, fue estimada por Fernández-Berrocal, et al. (2004) en una muestra de 292 estudiantes universitarios españoles a través del Coeficiente Alfa de Cronbach, cuyo valor fue de mayor a ,8; las dimensiones evidenciaron también un alto nivel de confiabilidad: atención emocional: $\alpha = ,90$; claridad

emocional: $\alpha = ,90$ y reparación emocional: $\alpha = ,86$. La evidencia de validez la estimaron a partir de un análisis factorial por componentes principales con rotación varimax, dando una solución de tres factores: atención, claridad y reparación, cuyos valores fueron: 6,54, 4,46 y 2,86 respectivamente, los que explicaban el 58% de la varianza. Estableciendo finalmente que el instrumento presentaba suficiente evidencia de validez y confiabilidad por lo que puede ser empleado para identificar el perfil de inteligencia emocional en estudiantes hispanohablantes.

La evidencia de validez de contenido del instrumento en la muestra de estudio se determinó a través del Juicio de cinco expertos, los resultados se emplearon para determinar el Coeficiente V de Aiken, cuyo valor fue de 1 y la confiabilidad basada en la consistencia interna, a través del Coeficiente de Alfa de Cronbach, cuyo valor fue de ,916 confirmándose la validez y confiabilidad del instrumento en la población de estudio en el ámbito universitario nacional.

Para el desarrollo de la presente investigación, se solicitó el permiso a las autoridades de la universidad para aplicar los instrumentos, se elaboró una base de datos con los correos de los participantes y se les envió por esta vía el instrumento digitalizado en un formulario de *Google Forms*. En este formulario se detalló el objetivo de la investigación y el consentimiento informado, se indicó además su participación anónima, confidencial y voluntaria. Con la data obtenida a través del test (TMMS-24) se elaboró una base de datos y se empleó el programa SPSS 25 para el respectivo análisis estadístico.

Resultados

A continuación, se presenta el análisis descriptivo desarrollado sobre una muestra compuesta por 75 estudiantes, se consideró la media, la desviación estándar y el coeficiente de variación de la variable y cada una de sus dimensiones.

En la tabla 1, se presentan las medidas descriptivas de la inteligencia emocional. Los resultados del coeficiente de variación muestran que las puntuaciones son homogéneas ($CV < 20\%$). Se aprecia que el promedio de la variable inteligencia emocional ($M = 88,1$) tiende hacia sus puntajes máximos ($Max = 120$). Respecto a las dimensiones se observa que la atención emocional, claridad emocional y reparación emocional tienden hacia sus puntajes máximos, Estos resultados sugieren que en su mayoría las variables exploradas presentan unas valoraciones altas, es decir los estudiantes universitarios de una facultad de educación tienden a presentar niveles de inteligencia emocional adecuadas.

Tabla 1

Análisis descriptivo de las variables de estudio

Variabes	n	Min	Max	M	DE	CV
Atención emocional	75	15	40	28,9	5,3	18,3
Claridad emocional	75	14	40	28,5	5,6	19,6
Reparación emocional	75	15	40	30,6	5,9	19,2
Inteligencia emocional	75	53	120	88,1	13,8	15,6

La tabla 2 muestra que el 68% de estudiantes de la Carrera de Educación del sexo femenino es capaz de atender adecuadamente sus emociones, el 64% comprende adecuadamente sus estados emocionales y el 56% es capaz de regular los estados emocionales de forma adecuada. Se observa además que el 30% de estas estudiantes presentan una excelente regulación de sus emociones y que menos del 24 % presentan dificultades para comprender sus emociones.

Tabla 2

Perfil de inteligencia emocional en estudiantes del sexo femenino

Nivel	Atención emocional		Claridad emocional		Reparación emocional	
	f	%	f	%	f	%
Poca	13	20%	16	24%	9	14%
Adecuada	45	68%	42	64%	37	56%
Demasiado/excelente	8	12%	8	12%	20	30%
TOTAL	66	100%	66	100%	66	100%

La tabla 3 muestra que el 78% de estudiantes de la Carrera de Educación del sexo masculino son capaces de atender adecuadamente sus emociones y regular sus estados de ánimo de manera adecuada. Se observa además que no existen diferencias en el porcentaje de estudiantes según el nivel de claridad emocional, el 33% de estudiantes presentó poca, adecuada o excelente comprensión de sus emociones.

Tabla 3

Perfil de inteligencia emocional en estudiantes del sexo masculino

Nivel	Atención emocional		Claridad emocional		Reparación emocional	
	f	%	f	%	f	%
Poca	0	0%	3	33.3%	0	0%
Adecuada	7	78%	3	33.3%	7	78%
Demasiado/Excelente	2	22%	3	33.3%	2	22%
TOTAL	9	100%	9	100%	9	100%

Discusión

Se encontró que el 68% de las estudiantes del sexo femenino presenta un nivel de atención a las emociones de nivel adecuado, el 64% un nivel adecuado de claridad emocional y 56% nivel adecuado de reparación emocional, evidenciando que estas estudiantes poseen un perfil de inteligencia emocional adecuado, es decir que son capaces de identificar adecuadamente sus emociones; percibir adecuadamente sus emociones y responder adecuadamente las emociones de los demás y las propias (Garay 2014); sin embargo cerca al 40% de éstas aún requieren mejorar estos perfiles, por lo que se recomienda que dentro de la educación universitaria docente se contemple dentro de su malla curricular actividades extracurriculares donde se lleven a cabo seminarios y tertulias sobre temas relacionados netamente con la inteligencia emocional, autorregulación emocional y sobre todo la importancia que tiene en la vida laboral educativa, estas recomendación podrían ayudar a mejorar el porcentaje actual del perfil de estudiantes del sexo femenino.

El perfil de inteligencia emocional de los estudiantes del sexo masculino es más variable que el perfil de las estudiantes del sexo femenino, encontrándose que el 78% de estos estudiantes evidenció un nivel adecuado de atención a las emociones y reparación emocional, mientras que solo el 33 % obtuvo este nivel en la dimensión claridad emocional. Es decir que cerca del 70% de estos requieren atender con mayor énfasis el cómo procesar la información en base a las emociones que dirigen nuestra atención para luego confrontar los problemas (Garay 2014); siendo recomendable que los estudiantes de la carrera de educación soliciten la creación de un espacio virtual en la plataforma Moodle donde se impartan materiales y herramientas necesarias para lograr identificar las

emociones guías que dirigen nuestro accionar frente a los problemas de manera adecuada y saludable. Esta recomendación podría ayudar a mejorar el porcentaje actual del perfil de estudiantes del sexo masculino.

En general en la investigación se encontró que la inteligencia emocional en los estudiantes de la facultad de Educación presenta valoraciones altas, es decir que los estudiantes son capaces de usar cognitivamente sus emociones, resolver sus problemas y adaptarse al entorno donde se desarrolla (Romero, 2008).

Las dimensiones atención emoción, claridad emocional y reparación emocional, también presentaron valoraciones altas, es decir; que los estudiantes son capaces de identificar sus emociones y manifestarlas de manera adecuada en un momento en específico; percibir sus emociones y recoger información necesaria para la solucionar conflictos; usar adecuadamente sus emociones y conocer como repercuten estos cambios en sí mismo y en los demás. (Garay 2014).

A nivel nacional, los resultados coinciden con los reportes presentados por Ticona y Machaca (2016) y Segura (2016) que encontraron que la mayoría de los estudiantes universitarios en Arequipa y docentes en instituciones de Chosica presentaban niveles altos de inteligencia emocional respectivamente. Pero difieren con los reportes de Ugarte (2019) que estableció que los estudiantes de una universidad privada de Lima, presentaban bajos niveles de inteligencia emocional, esto podría deberse al instrumento empleado, este investigador empleó el Inventario Ice de Bar-On que está sustentado en un enfoque mixto donde la inteligencia emocional es tomada como un conjunto de destrezas ,competencias y habilidades de categoría no cognitiva que intervienen en nuestra forma de afrontar los problemas y demandas de un contexto (Pineda como se citó

en Chang 2017), mientras que en la investigación se empleó la escala Trait Meta-Mood Scale (TMMS), adaptación de Berrocal, Extremera y Ramos (2004), sustentado en un enfoque por habilidades donde la inteligencia emocional se vincula con la información emocional para adecuarnos a la vida cotidiana a fin de solucionar conflictos, la inteligencia emocional integra una serie de habilidades que interpretan las diferencias para percibir, asimilar, comprender y regular nuestras emociones (Pineda como se citó en Chang 2017).

A nivel internacional, los resultados coinciden con los estudios de Barrera et al. (2019) y Gutiérrez et al. (2005) en México, estos investigadores reportaron que la mayoría de estudiantes universitarios que participaron en sus investigaciones evidenciaron niveles altos de inteligencia emocional.

Una de las principales limitaciones de la investigación es la carencia de antecedentes nacionales e internacionales acerca del perfil de inteligencia emocional de estudiantes universitarios, razón por la cual se tuvieron que contrastar los resultados con los niveles de inteligencia emocional que presentaron las investigaciones empleadas como antecedentes. Ante esto, se sugiere replicar la investigación con una mayor población y en diferentes contextos universitarios, con el fin de validar la información hallada.

Conclusiones

Los resultados permitieron establecer el perfil de inteligencia emocional que presentaban los estudiantes según el sexo. Encontrándose que más del 60% de estudiantes del sexo femenino es capaz de atender adecuadamente sus emociones y comprende adecuadamente sus estados emocionales, mientras que el 56% es capaz de regular los

estados emocionales de forma adecuada. Se observa además que el 30% de estas estudiantes presentan una excelente regulación de sus emociones y que menos del 24 % presentan dificultades para comprender sus emociones.

El perfil de inteligencia emocional de los estudiantes del sexo masculino es más variable, 78% de estudiantes son capaces de atender adecuadamente sus emociones y regular sus estados de ánimo de manera adecuada, mientras que solo el 33% de éstas logró un nivel adecuado de claridad emocional.

Recomendaciones

Se recomienda para el perfil de inteligencia emocional del sexo femenino que el 40% de éstas contemplen dentro de la educación universitaria docente actividades extracurriculares donde se lleven a cabo seminarios y tertulias sobre temas relacionados netamente con la inteligencia emocional, autorregulación emocional y sobre todo la importancia que tiene en la vida laboral educativa, estas recomendaciones podrían ayudar a mejorar el porcentaje actual del perfil de estudiantes del sexo femenino.

Para el perfil de inteligencia emocional de varones el 70% se recomienda que los estudiantes de la carrera de educación soliciten la creación de un espacio virtual en la plataforma Moodle donde se impartan materiales y herramientas necesarias para lograr identificar las emociones guías que dirigen nuestro accionar frente a los problemas de manera adecuada y saludable. Esta recomendación podría ayudar a mejorar el porcentaje actual del perfil de estudiantes del sexo masculino.

Referencias

- Barrera, R., Solano, C., Arias, J., Jaramillo, O., y Jiménez, R. (2019). La Inteligencia Emocional en Estudiantes Universitarios. *Educación y Salud Boletín Científico de Ciencias de la Salud del ICSA*. 7(14), 50-55. Recuperado de <https://repository.uaeh.edu.mx/revistas/index.php/ICSA/article/view/4437/6222>
- Chang, M. (2017). *Relación entre inteligencia emocional y respuesta al estrés en pacientes ambulatorios del servicio de psicología de una clínica de lima metropolitana*. (Tesis de licenciatura). Universidad Peruana Cayetano Heredia, Lima-Perú. Recuperado de http://repositorio.upch.edu.pe/bitstream/handle/upch/818/Relacion_ChangMarco_vich_MeyLing.pdf?sequence=3&isAllowed=y
- Fernández, P., Extremera, N., y Ramos, A. (2004). Validity and reliability of the spanish modified version of the trait meta-mood scale. *Psychological Reports*. 1(94), 751-755.
- Fernández, P., y Ramos, N. (1999). *Ansiedad y estrés*. 5(3), 247-260. Recuperado de http://emotional.intelligence.uma.es/documentos/PDF16Investigaciones_empiricas.pdf
- Garay, C. (2014). *Inteligencia emocional y su relación con el rendimiento académico de los estudiantes del 6to ciclo de la facultad de educación de la UNMSM en la ciudad de Lima*. (Tesis de licenciatura). Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima-Perú. Recuperado de http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/cybertesis/4015/Garay_fc.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Giménez, J., y Morales, F. (30 de abril 2019). Relación entre las creencias de autoeficacia y los niveles de inteligencia emocional en docentes universitarios. *Revista Posicionamiento Psicológico y mundo actual*. 1(1), 143-154. Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/334209891_Relacion_entre_las_creen cias_de_autoeficacia_y_los_niveles_de_inteligencia_emocional_en_docentes_u niversitarios

Isaza, G. y Calle, J. (22 de octubre de 2014). Un acercamiento a la comprensión del perfil de la Inteligencia Emocional. *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud*. 14(1), 331-345. Recuperado de <http://www.scielo.org.co/pdf/rlcs/v14n1/v14n1a23.pdf>

Rodríguez, C., Sánchez, M., Valdivia, J. y Padilla, V. (20 de abril de 2005). Perfil de Inteligencia emocional en estudiantes universitarios. *Revista Asamblea del Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología*. 1(1), 1-11. Recuperado de https://www.academia.edu/2954807/Perfil_de_Inteligencia_emocional_en_estud iantes_universitarios

Romero, M. (2008). La inteligencia emocional: Abordaje teórico. *Revista Anuario de Psicología Clínica y de la Salud*. 4(8), 73-76. Recuperado de http://institucionales.us.es/apcs/doc/APCS_4_esp_73-76.pdf

Segura, A. (2016). *Inteligencia emocional y estilos educativos en docentes de Instituciones Privadas Religiosas de Chosica, 2015*. (Tesis de licenciatura). Universidad Peruana Unión, Lima-Perú. Recuperado de <https://repositorio.upeu.edu.pe/handle/UPEU/467>.

Ticona, V., y Machaca, S. (2016). *Nivel de Inteligencia Emocional en los Estudiantes del III Semestre de la Facultad de Enfermería de la UCSM*. (Tesis de licenciatura). Universidad Católica de Santa María, Arequipa-Perú. Recuperado de <http://tesis.ucsm.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/UCSM/5653/60.1368.EN.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Ugarte, L. (2019). *Personalidad e inteligencia emocional en estudiantes de nivel universitario de una Universidad Privada de Lima*. (Tesis de licenciatura). Universidad Alas Peruanas, Lima-Perú. Recuperado de <http://repositorio.uap.edu.pe/handle/uap/9556>

APÉNDICE N°1

CONSENTIMIENTO INFORMADO

La presente investigación es conducida por Mayron Irvin Enriquez Aguirre de la Universidad Marcelino Champagnat. La meta de este estudio es identificar el perfil de inteligencia emocional en estudiantes de la facultad de educación de una universidad privada.

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder un cuestionario de 24 preguntas. Esto tomará aproximadamente 15 a 20 minutos de su tiempo.

La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. Sus respuestas al cuestionario serán codificadas usando un número de identificación y por lo tanto, serán anónimas. Una vez transcritas las respuestas, la data será borrada.

Si tiene alguna duda sobre esta investigación, puede hacer preguntas en cualquier momento durante su participación en ella. Igualmente, puede retirarse de la investigación en cualquier momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas durante el cuestionario le parece incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber al investigador o de no responderlas.

De tener preguntas sobre su participación en este estudio, puede contactar a los siguientes correos: 73050077@pronabec.edu.pe / 73050077@umch.edu.pe

Desde ya le agradecemos su participación.

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por Mayron Irvin Enriquez Aguirre. He sido informado(a) de que la meta de este estudio es identificar el perfil de inteligencia emocional en estudiantes de la facultad de educación de una universidad privada.

Me han indicado también que tendré que responder un cuestionario de 24 preguntas, lo cual tomará aproximadamente entre 15 a 20 minutos.

Reconozco que la información que yo brinde en esta investigación es estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio sin mi consentimiento. He sido informado(a) de que puedo hacer preguntas sobre la investigación en cualquier momento y que puedo retirarme de la misma cuando así lo decida, sin que esto genere perjuicio alguno para mi persona.

Entiendo que puedo pedir información sobre esta investigación, para lo cual puedo contactar a los correos: 73050077@pronabec.edu.pe / 73050077@umch.edu.pe

¿Acepto participar? *

ACEPTO

APÉNDICE N°2

TMMS-24.

A continuación, encontrará algunas afirmaciones sobre sus emociones y sentimientos. Lea atentamente cada frase e indique por favor el grado de acuerdo o desacuerdo con respecto a las mismas. Marque la respuesta que más se aproxime a sus preferencias. No hay respuestas correctas o incorrectas, ni buenas o malas. No emplee mucho tiempo en cada respuesta.

Escala :

1	2	3	4	5
Nada de Acuerdo	Algo de Acuerdo	Bastante de acuerdo	Muy de Acuerdo	Totalmente de acuerdo

1. Presto mucha atención a los sentimientos. *

1 2 3 4 5

Nada de acuerdo Totalmente de acuerdo

2. Normalmente me preocupo mucho por lo que siento. *

1 2 3 4 5

Nada de acuerdo Totalmente de acuerdo

3. Normalmente dedico tiempo a pensar en mis emociones. *

1 2 3 4 5

Nada de acuerdo Totalmente de acuerdo

24. Cuando estoy enfadado intento cambiar mi estado de ánimo. *

	1	2	3	4	5	
Nada de acuerdo	<input type="radio"/>	Totalmente de acuerdo				

Atrás

Enviar

 Página 3 de 3

Nunca envíes contraseñas a través de Formularios de Google.